

BOSHLANG'ICH TA'LIMGA TADBIQ ETILADIGAN OPTIMAL XALQARO BAHOLASH DASTURLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7061856>

**Davlatova Dilbar Rajapbayevna
Karimova Shohista Ikromovna**

*Xorazm viloyati Urganch tumani 32 - son maktabning Boshlang'ich ta'lim
o'qituvchilari*

Annotatsiya: Maqolada O,,zbekiston boshlang,,ich ta"limiga tadbiq etiladigan optimal xalqaro baholash dasturlari to,,g,,risida fikr yuritilgan va mazkur masala bo,,yicha muammolar qayd etilgan.

Kalit so'zlar: O,,zbekiston, boshlang,,ich, ta"lim, baholash, dastur, xalqaro, tajriba, optimal, amaliyot.

KIRISH

O,,zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi "O,,zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta"lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to,,g,,risida"gi Farmonining ijrosi doirasida boshlang,,ich ta"lim mazmuni, sifati va samaradorligini xalqaro baholash dasturlari asosida aniqlash isloxtlari amalga oshirilmoqda [1]. Bunday yondashuv boshlang,,ich ta"limning rivojini xalqaro standartlar va me"yorlarga moslashtirishdan iboratdir. Shu sababli bu masalada eng optimal halqaro dasturlarni tadbiq etish maqsadga muvofiq bo,,ladi.

O,,zbekiston boshlang,,ich ta"lim tizimiga halqaro dasturlarni tadbiq etish bir necha tamoyillarga tayanisha maqsadga muvofiq bo,,ladi:

- tanlanayotgan halqaro dasturlar nazariy va amaliy sinovlardan o,,tgan bo,,lishi hamda halqaro darajada e"tirof etilgan bo,,lishi kerak;

- halqaro baholash dasturlari ko,,p hollarda Yevropa mamlakatlarning ta"lim tajribalariga asosan ishlab chiqilgan, shu sababli ulardan foydalanish korreksion tarzda amalga oshirilishi lozim;

- muayyan boshlang,,ich ta"lim tizimiga halqaro baholash dasturlarini tadbiq etish butunlay yangilashni emas, shu tizimni rivojlantirishni nazarda tutishi darkor.

Bugungi kunda boshlang,,ich ta"lim nazariyasi va amaliyotida *halqaro* tushunchasi ba"zida butunlay yangicha yondashuv yoki texnologiya sifatida qabul qilinmoqda. Aslida halqaro baholash dasturlari va umuman halqaro tushunchaga ega me"yoriy xujjatlar amaliy hamda metodik

xarakterda boʻlishini unutmazlik lozim. Ayni paytda, muayyan xalqaro dasturni milliy boshlangʻich taʼlim tizimlariga bevosita tadbiiq etib boʻlmaydi. Shu sababli mazkur masalada faqat ilmiy-metodik tavsiyalarga tayanish kutilgan samarani beradi.

TADQIQOTNING NATIJALARI

Hozirgi zamon Oʻzbekiston boshlangʻich taʼlimi quyidagi ikki xususiyatni oʻziga uygʻun mujassam etgan: birinchisi, milliy boshlangʻich taʼlim tizimimiz oʻziga xos tajriba va anʼanalarga ega; ikkinchisi, mazkur taʼlim tizimiga xalqaro baholash dasturlarini joriy etish ana shu tajribaning kuchayishiga olib keladi.

Bizning mazkur yondashuvimizga koʻra, boshlangʻich taʼlimga halqaro baholashning optimal dasturlarini tadbiiq etishda milliy tajribaga tayangan holda ish koʻrish maqsadga muvofiq boʻladi [2]. Bu oʻrinda eʼtiboringizgi boshlangʻich taʼlimga joriy etish mumkin boʻlgan muayyan halqaro dasturlar loyihalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni taqdim etamiz.

ERAZMUS. Mazkur dastur Evropa Ittifoqi doirasidagi taʼlim tizimi uchun moʻljallangan boʻlib, unda Gʻarbiy Evropa mamlakatlarida yagona taʼlimni joriy etish belgilangan. SHu maʼnoda mazkur dasturda Evropa Ittifoqi mamlakatlari boshlangʻich taʼlim tizimi umumiy yagona dastur asosida oʻqitiladi. Bu dasturning imkoniyatlari shundaki, butun qoʻshni mamlakatlarda yagona tipdagi boshlangʻich taʼlim amalga oshiriladi. Shu jihatdan ERAZMUS dasturining eng yaxshi yutuqlaridan foydalanish maqsadga muvofiq boʻladi va unda Respublika boshlangʻich taʼlim tizimini halqaro andozalarga yaqinlashtirish nazarda tutilishi kerak.

LINGVA. Mazkur halqaro dastur boshlangʻich sinflarda xorijiy tillarni halqaro standartlar va meʼyorlar asosida oʻqitishni nazarda tutadi. Shu sababli mazkur dasturning imkoniyatlari shundaki, milliy boshlangʻich taʼlim oʻquvchilari xorijiy tillarni oʻrganishda oʻziga mamlakatlardagi boshlangʻich taʼlim oʻquvchilari bilan yagona yondashuvlar asosida va uzviy dasturlarga ega boʻladi. Buning natijasida mamlakatimiz boshlangʻich sinf bitiruvchilari xorijlik tengdoshlari bilan xorijiy tilni oʻrganishning teng koʻnikmasiga ega boʻladi. Bugungi kunda bizning kafedramizda LINGVA xalqaro dasturining imkoniyatlarini oʻrganish va undan foydalanish jarayoni kechmoqda.

EVRIKA. Bu halqaro dastur Sharqiy Yevropa mamlakatlarining taʼlim tizimini muvofiqlashtirishga yoʻnaltirilgan. Uning boshlangʻich taʼlim yoʻnalishida dastlabki oʻqitishning butunlay yangi yondashuvlari, texnologiyalari va metodlari alohida belgilab koʻrsatilgan. Unda asosiy

eʻtibor boshlang, ich sinf o, quvchilarini chinakam maʻnoda bilimli qilishga qaratilgan. Shu maʻnoda EVRIKA dasturining imkoniyati shundaki, kompyuter kabi texnologiyalarning rivojlanib borayotgan sharoitida 7-11 yoshli shaxslarga o, quv adabiyotlari va eng yaxshi multimediyali texnologiyalar asosida bilim berish ustuvor darajada belgilangan. Bu dastur boshlang, ich taʻlim tizimining didaktikasini muntazam baholab borishda qo, l keladi.

TEMPUS. Ushbu halqaro dastur Umumiyevropaning yagona taʻlim tizimini shakllantirishga yo, naltirilgan bo, lib, unda har bir taʻlim muassasasining faoliyatini reyting asosida baholab borish nazarda tutilgan. Shu jihatdan mamlakatimiz boshlang, ich taʻlim tizimining milliy reytingini yuritishda mazkur halqaro dasturdan foydalanish imkoniyatlari mavjud.

Eʻtibor berilsa, hozirgi zamon halqaro baholash dasturlari rang-barang bo, lib, ularda asosiy eʻtibor taʻlimning zamonaviy sifat va samaradorligiga erishishga qaratilgan. Ayni paytda, boshlang, ich taʻlimni baholashning halqaro dasturlari sanoqli ekanligini taʻkidlab o, tish joiz. SHu sababli biz YUNESKO ishtirokida boshlang, ich taʻlimni baholashning yangicha halqaro dasturlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo, ladi.

NATIJALAR

Boshlang, ich taʻlimga halqaro baholash dasturlarini joriy etishda quyidagilarga asoslanish kutilgan samarani beradi:

- Milliy boshlang, ich taʻlim tajribalarini saqlab qolish va uni rivojlantirishga asoslanish;

- Milliy boshlang, ich taʻlimga halqaro baholash dasturlarini joriy etishda o, ziga xos mental xususiyatlarga tayanish;

- Halqaro baholash dasturlarining eng so, nggi va sinovlardan o, tgan turlarini qabul qilish;

- Boshlang, ich taʻlimga halqaro baholash dasturlarini tadbiq qilish mazkur tizimning rivojlanishiga xizmat qilishi shart.

Bugungi kunda O, zbekistonda taʻlimning har bir bosqichi uchun xalqaro tajribalarni o, rganish jarayoni kechmoqda. Shu jihatdan boshlang, ich taʻlimga halqaro baholash dasturlarini tadbiq etish jarayoni yangi ekanligini bu borada o, ziga xos metodologik yondashuvlar ishlab chiqilishi zarurligini va ularning albatta tajribasinovdan o, tkazish kerakligini unutib bo, lmaydi.

O, zbekiston boshlang, ich taʻlim tizimi asrlar davomida shakllangan boy tajribaga ega. Bu tajribaga halqaro sinovlarni joriy etish uchun ilmiy asoslangan metodologiyaga tayanish maqsadga muvofiq bo, ladi.

O‘zbekiston boshlang‘ich ta‘lim halqaro baholash dasturlari joriy etishning mezonlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Bu mezonlarda ko‘p turli halqaro dasturlarning eng yaxshilari va samaradorlarini tanlab olish asoslari, mexanizmlari va talablari belgilab qo‘yilishi kerak. Buning bilan biz milliy boshlang‘ich ta‘lim tajribamizni halqaro dasturlarga uyg‘unlashtirish yo‘lidan borishga erishamiz. Mazkur yondashuvda YUNESKOning imkoniyatlaridan oqilona foydalanish va tanlanayotgan halqaro baholash dasturlari ekspertizasida mahalliy olimlarning faolligidan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Hozirgi zamon boshlang‘ich ta‘lim tizimi rivojlanish xususiyatiga ega bo‘lganligi uchun har qanday qo‘shimcha va korreksiyalarni qabul qilmoqda. Bu xususiyat keyinchalik milliy tajribalarning ustuvor kelishiga olib keladi.

Boshlang‘ich ta‘limga halqaro baholash dasturlarini tadbiq etish monitoringi yo‘lga qo‘yilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. // www.ziyonet.uz
2. Bardovskaya N.V., Rean A.A. Pedagogika. –SPb. 2001.